

YOSHLAR HUQUQIY TARBIYASIDA OILA IJTIMOIIY MUHITINING O‘RNI

O.Nasiriddinova

yuridik fanlari nomzodi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti.

O‘zbekiston.

Har bir ota-ona farzandining o‘shib unishini, el-yurt hurmatiga sazovor bo‘lishini, odamlarga foydasi tegadigan, ham moddiy, ham ma’naviy jihatdan yetuk inson bo‘lib yetishmog‘ini orzu qiladi. Bu orzuga erishmoq uchun ota-ona farzand tarbiyasi bilan muntazam shug‘ullanmog‘i, uning barkamolligi va ma’naviyati uchun qayg‘urmog‘i lozim.

Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitratning quyidagi fikrlarini keltirib o‘rinlidir: “Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo‘lishi, baxtli bo‘lib izzat-hurmat topishi, jahongir bo‘lishi yoki zaif bo‘lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e’tibordan qolib, o‘zgalarga tobe va qul, asir bo‘lishi ularning o‘z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog‘liq”. Kelajagi porloq yurtning har bir farzandi bilimli, kuchli, irodali bo‘lishi shart. Har qanday millat yohud jamiyatning kelajagi unga mansub yosh avlodning kamolot darajasi bilan belgilanadi. Yoshlar tarbiyasi hayotiy zarur masaladir. O‘tmishning buyuk donishmand mutafakkirlari o‘z davridagi ijtimoiy tuzumning siyosiy-iqtisodiy va ma’naviy asoslari qanday bo‘lishdan qat’iy nazar bola tarbiyasi masalasiga birinchi darajali ish sifatida qaraganlar. Yoshlarga huquqiy tarbiya berishdan ko‘zlangan asosiy maqsad har bir yosh insonning huquqiy madaniyatni o‘zlashtirib olishiga erishishdan iboratdir. Yoshlarni huquqiy jihatdan tarbiyalashning shakl va usullari har xil bo‘lgani bilan maqsadi bitta. U ham bo‘lsa, yoshlarni huquqbuzarlik sodir qilishdan qaytarish, ularga qonun, jinoyat, jazo nima ekanligini, huquqbuzarlikning oqibatlari nimalarga olib kelishini tushuntirishdan iborat. Toki, yoshlarda qonunlarimizga hurmat uyg‘onib, qonun talablariga qat’iy amal qilish va qonunbuzarlikka nisbatan murosasiz bo‘lish tuyg‘usi shakllansin. Xuddi ana shunday tuyg‘ugina komil inson tarbiyasida muhim o‘rin tutadi. Zero komil inson g‘oyasi azal-azaldan xalqimizning ezgu orzusi, uning ma’naviyatida uzviy bir qism bo‘lib keladi. Ushbu masalaga falsafiy yondashadigan bo‘lsak, tarbiyalash yashashga o‘rgatish demakdir. Tom ma’noda, o‘zi hayot kechirishni bilmaydigan kishi birovni yashashga o‘rgata oladi deya hech kim kafolat bera olmaydi. Demak, farzandning komil inson bo‘lib shakllanishida, bugungi kunda oilada aynan ota-onaning ma’naviy-huquqiy

savodxon tarbiyachi bo‘lishi talab etiladi. Xolisona fikr yuritiladigan bo‘linsa, ota-ona o‘z bolasini ahloqiy va huquqiy madaniyati uchun jamiyat oldida javobgardir. Chunki, bolani dunyoga keltirishdan ko‘ra, uni jamiyatga nafi tegadigan, sog‘lom e‘tiqodli, solih farzand qilib tarbiyalash mushkulroqdir. Shuning uchun ham oilada sog‘lom ma‘naviy-ahloqiy muhitni vujudga keltirish va uni milliy g‘oya ruhida mustahkamlash davlat ahamiyatiga molik masaladir. Negaki, ijtimoiy hayotda yuz beradigan o‘zgarishlar, undagi yutuq va kamchiliklar, salbiy oqibatlar, murakkabliklar va ziddiyatlar oilada o‘z aksini topadi. Oila – jamiyat negizi, har bir insonda ilk yoshligidan boshlab ongida shakllanadigan barcha insoniy fazilatlar, ezgu niyat-maslaklar, qadriyatlar takomil topadigan, huquqiy va ma‘naviy tarbiya amalga oshiriladigan muhitdir. O‘zbek oilasi o‘zida ko‘p asrlik mustahkam ma‘naviy qadriyatlarimiz ravnaq topadigan shunday maskanki, uning barqarorligi va mustahkamligi jamiyatimiz rivojining muhim omillaridandir. Agar oiladagi muhit sog‘lom bo‘lsa, unda kamol topayotgan yosh avlod qalbi va ruhiga milliy istiqloq g‘oyalarini, qonun ustuvorligini singdirish uchun qulay shart - sharoit yaratilgan bo‘ladi. Bizning millatimizga xos bo‘lgan muomala madaniyati, mehr-oqibat, muruvvat, andisha va or-nomus kabi tuyg‘ular nafaqat tarbiya vazifasini, balki, insoniy fazilatlarni shakllanishida ham muhim omil rolini o‘taydi. Bundan tashqari, Sharqda, xususan, O‘zbekistonda oilaviy munosabatlarda jamoatchilik, mahallaning, donishmand qariyalarimizning fikrlari doimo e‘tiborga olingan. Shu jihatdan olib qaraganda, ma‘naviy qadriyatlarimiz hamda urf-odatlarimizning saqlanishida, avloddan-avlodga yetkazilishida oila va mahalla tizimining rolini alohida e‘tirof etish joiz.

Ma‘lumki, tarbiya – ko‘p qirrali, uzoq davom etadigan jarayondir. Bolani qurshab turgan muhitning hammasi – odamlar, narsalar, hodisalar uning ongida, xulq – atvorida ma‘lum iz qoldiradi, uni o‘zgartiradi va o‘stiradi. Ota-onalik burchi mana shu o‘smirni ziyraklik bilan boshqarib borishdir. Ota-onaning mehri, muruvvati, g‘amxo‘rliги bolalar uchun suv va havodek zarur. Milliy madaniyat va tariximizning buyuk siymolari Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Amir Temur, Mirza Bedil, Muhammad Tarag‘ay Ulug‘bek kabi allomalarimiz ham oila va oilaviy munosabatlar, oilada bolalar tarbiyasining sog‘lom g‘oyalar asosida olib borilishiga o‘z asarlarida alohida ahamiyat berganlar. Jumladan, Abu Nasr Farobiyning “Fozil odamlar shahri”, Ibn Sinoning “Oila qurilishi”, Amir Temurning “Temur tuzuklari”, Alisher Navoiyning “Hayratul abror” asarlarida Sharq xalqlarining ma‘naviy-madaniy qadriyatlari o‘ziga xosligi bilan ifodalangan. Shakllanib bo‘lgan dunyoqarash keyingi o‘zgarishlarni qiyinchilik bilan qabul qiladi. Oddiyroq qilib

aytganda, dunyoqarashni o'zgartirish ishonch yoki fikrlashni o'zgartirishdan ancha qiyinroq kechadi. Oila bu – rivojlanib, o'sib kelayotgan yosh shaxsning mukammal kamol topishining asosiy instituti hisoblanadi. Agar razm solib ko'riladigan bo'lsa, hech qaysi davlat organi yoki ta'lim muassasi yosh o'sib kelayotgan shaxsga oilasi kabi uni komil inson sifatida shakllantira olmaydi. Ota-onaning yuqligi yoki oiladagi kelishmovchiliklar shaxsning rivojlanishiga doimo salbiy ta'sir ko'rsatib kelgan. Ta'kidlash joizki, oilada amalga oshiriladigan huquqiy tarbiya voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining oldini olish hamda ularning huquqiy madaniyatini yuksaltirishning eng muhim vositasi hisoblanadi. Huquqiy tarbiya shaxslarning nafaqat ongiga, balki, ularning yurish-turishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Oilada huquqiy madaniyatni shakllantirish nafaqat xuquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi, balki yosh o'sib kelayotgan avlodlarda qat'iy tamoyillarning shakllanishi, jamiyat qabul qilgan normalarni (hoh u ahloq normalari, hoh qonun ko'rinishida bo'lsin) hurmat qilishga o'rgatadi. Binobarin, oilaning asosiy vazifasi ijtimoiy nazorat funksiyasini bajarish, barkamol avlod va komil insonni tarbiyalash, o'z a'zolarining ijobiy fazilatlari, insoniy individualligini shakllantirishdan iborat. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida oilada huquqiy tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yish va shu orqali oila huquqiy madaniyatining yuksalishiga erishish, boshqacha aytganda, tom ma'nodagi huquqiy ongni shakllantirish talab etilmoqda. ,

REFERENCES

1. Konstitutsiyaviy huquq. Ensiklopedik lug'at/Mas'ul muharrir: B.Mustafoyev. – Toshkent: O'zbekiston, 2006.
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent : O'zbekiston, 2015.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
4. Madvaliyev A , Mahkamov N, Shuhrat K., Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli lug'ati. – Toshkent: Sahnof. 2020.
2. <https://lex.u>